

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Мирджанова Наргиза Норкуловна¹, Исроилова Шахзода Шухрат кизи²

¹ преподаватель, кафедры технологическое образование, педагогический факультет, Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан,

² студентка педагогического факультета, Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан nmirjanova1981@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060607>

Аннотация. В статье рассматривается повышение качество образование в вузах за счёт применение цифровых технологий. Также перейти к новой модели организации образовательного процесса, использовать высокотехнологичные педагогические и методические решения чтобы достичь максимального положительного эффекта.

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, программа, качество, обучение, повышение, технология, процесс.

Цифровые технологии могут создавать экономические перспективы посредством обеспечения возможности профессионального обучения и службы профориентации для молодежи и путем создания новых видов работ.

Использование цифровых технологий во всех областях жизни – одно из основных требований времени, продиктованных логикой мировых изменений. Мир меняется, меняются способы работы, меняются цели и практики получения образования в нём.

Ускорение учебного процесса, помимо информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования, должно подкрепляться обучением преподавателей и эффективной педагогической деятельностью.

Понятие «качество образования» в отечественной педагогике трактуется по-разному. Наиболее приемлемым является определение К. Н. Мешалкиной, «качество — степень соответствия результатов учебно-воспитательного процесса, выраженных в характеристиках обученности и воспитанности, их социально обусловленному нормативному уровню». Качество так же понимается как степень соответствия характеристик присущим объекту установленным требованиям.

В послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года, подчеркнул «Для того чтобы кардинально повысить качество образования, прежде всего необходимо привести учебные планы, методические пособия для преподавателей в соответствие с передовыми международными стандартами». Исходя из этого нам нужно определить несколько стратегий, во-первых, это наличие чётких целей, которые доступны и понятны каждому сотруднику вуза, и планов по развитию. Во-вторых, это целостность учебного

заведения, под которой подразумевается эффективное взаимодействие между всеми подразделениями вуза, а также взаимодействие между преподавателями и студентами. В-третьих, это компетентный профессорско-преподавательский состав, постоянно повышающий свою квалификацию. Также об эффективности вуза можно судить по образовательным программам, наличию широкой библиотеки, компьютерам и прочим источникам информации, обеспечивающим студентов необходимым для получения знаний. А в последнее время, в связи с повышенным вниманием правительства к росту качества образования, всё большее внимание уделяется современным технологиями, используемыми вузом и помогающим достичь максимального положительного синергетического эффекта.

Качество образования, это такая подготовка работников образовательной организации, которые способных к эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в современных условиях, владеющих технологиями в своем направлении, умением использовать полученные им знания при решении профессиональных задач.

На самом деле основная цель у всех учебных заведений одна – обеспечить страну квалифицированными специалистами. Но достичь этих целей возможно только пройдя через ряд препятствий, таких как: регулярный рост и постоянное обновление информации для обучения студентов, также преподавателю необходимо выстроить учебный процесс таким образом, чтобы учесть все эти особенности. А добиться этого возможно только внедряя автоматизированные системы управления вузом в организацию учебного процесса. Это помогает находить индивидуальный подход к каждому студенту, контролировать его и своевременно реагировать на отклонения.

Современные цифровые технологии позволяют контролировать эти процессы и своевременно корректировать планы развития профессорско-преподавательского состава. Учёт научных трудов профессорско-преподавательского состава – важная задача, стоящая перед каждым преподавателем, а автоматизация процесса позволяет повысить прозрачность и использовать имеющиеся ресурсы в вузе для роста качества образовательного процесса в вузе. А также вузу необходимо готовить работников, подготовленных к творческой деятельности, способных к высокоинтенсивному труду, к осуществлению непрерывного профессионального образования. Это все говорит о новом подходе к профессиональной подготовке студентов, отказе от сведения этого процесса только — к усвоению знаний, умений и навыков, что обуславливает необходимость формирования у студентов профессиональных качеств, обеспечивающих успешное выполнение конкретных функций, связанных с будущей профессией.

Обучение каждого студента, формирование его базы знаний для последующего использования полученных навыков в рабочей деятельности начинается с момента поступления абитуриента в вуз. Главная задача руководства – обеспечить студенту полный пакет различных составляющих, необходимых для комфортного и эффективного обучения каждого. Для проведения мониторинга качества подготовки студентов по дисциплинам должны разработаны собственные фонды тестовых заданий, сопровождающиеся разработкой комплектов аттестационных педагогических измерительных материалов. Для успешной работы преподавателям необходимо

создать студенту информационное пространство по всем изучаемым дисциплинам. Организовать процесс необходимо таким образом, чтобы оно было просто выстроено и обеспечивало лёгкий доступ к учебной информации каждого раздела изучаемой дисциплины. Создавать единое информационное пространство в вузе нужно поэтапно. Это поможет своевременно реагировать и исправлять несоответствия заявленным целям автоматизации. В результате вуз получит эффективно организованную систему управления вузам.

Сегодня наше государство нуждается в специалистах, способных постоянно обновлять свои знания, овладевать новыми навыками, умеющими не только искать рабочие места для себя, но и создавать их для других — это одна из задач соответствия высшего образования требованиям современности. И поэтому гарантировать достойное место в мировом сообществе может лишь высокое качество образования, соответствующая подготовка специалиста, отвечающая всем происходящим изменениям.

Список литературы :

1. Миржанова, Н.Н. (2020). Инновационные технологии в образовании и их использование. Вестник магистратуры, (№1 (100) Часть 5), С.41-43.
2. Mirjanova, N.N. (2020). Methods of teaching technology and the meaning of the term of pedagogical technology. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), pp. 961-963.
3. Мирджанова, Н.Н. Сайфуллаева, Д.А. Саидова, З.Х.(2020). Развитие профессиональных компетенций и творческих способностей студентов высших учебных заведений. Вестник науки и образования, (97 (19), С. 55-59.
4. Мирджанова, Н.Н. (2020). Эффективные способы формирования навыков творческого мышления у студентов. Academy, (62 (11), С.35-37.
5. Mirjanova, N.N. (2021). The use of advanced educational programs is a guarantee of improving the quality of education in universities. **INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION (IJDIE), 02 (3)**, pp. 315-318.
6. Миржанова, Н.Н. (2021). Внедрение инновационных технологий с использованием зарубежной литературы в учебный процесс. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. Washington, USA: "CESS", Part 4, Issue, pp. 85-89.
7. Mirjanova, N.N.(2021). The importance of developing technical creativity in students in technology lessons. INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGIES, Vol: 03 Issue: 05, pp.139-142
8. Muhidova, O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), pp. 957-960.
9. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., & Hamidovna, R. I. (2019). The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(15), pp. 261-265.
10. Uzokov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.

11. Muhidova O.N. (2021). Forming technological competence using visual tools technology lessons. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 11 Issue 1, January, pp. 852-855.
12. Muhidova O.N. (2021). Development of creative abilities in technology lessons. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 2, pp. 119-122.
13. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. *Innovation in the modern education system*. Washington, USA: "CESS", Part 2 January, pp. 88-93.
14. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. *Вестник науки и образования* (№ 19 (97).Часть 2), С. 88-91.
15. Muhidova O.N., Alekseeva N.N. (2021). Development of students creative abilities in technology lessons. *International journal for innovative engineering and management research*. Vol 10 Issue 04, pp. 188-191.
16. Мухидова О.Н. (2020). Электронное обучение в высшем образовании. *Вестник магистратуры*, 1-5 (100) С. 43-44.
17. Muhidova O.N. (2021). Development of students creative abilities. *Euro-Asia Conferences*, 5(1), pp. 178-181.
18. О.Х.Узаков, О.Н.Мухидова (2021). Научные исследования: основы методологии. *Science and education scientific journal* Vol 2 Issue 12, pp. 376-386.
19. О.Н.Мухидова (2021). Texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash metodikasining ayrim jihatlari. *Science and education scientific journal* Vol 2 Issue 12, pp. 782-792.
20. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. *Общество и инновации*. 2, 11/S, 394-398.
21. Uzakov. O.X. (2020). Chaos as the basis of order. Entropy as measures of chaos. *International Journal of Advanced Academic Studies*, 2(2): 16149-16154.
22. Uzakov. O.X. (2020). The emergence of chaos. *International Journal of Advanced Academic Studies*. 2 (2): 221-223.
23. Узаков О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // *Общество и инновации*. № (8), С. 287-295.